

Talabalik davrida tolerantlik xususiyatlarini shakllantirish

Nurmatov Nurhayot

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, millatlararo muloqot, multikulturalizm, universitetning ta'lim maydoni, ko'p madaniyatli muhit.

Key words: tolerance, interethnic communication, multiculturalism, university educational space, multicultural environment.

Ключевые слова: толерантность, межнациональное общение, поликультурность, вузовское образовательное пространство, поликультурная среда.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston davlatida yoshlar o'rtasida bag'rikenglikni rivojlantirishni qiyinlashtiradigan ob'ektiv omillar paydo bo'ladi. Bu, birinchi navbatda, davlat rolining zaiflashishi va jamiyatdagi va jahondagi nufuzining pasayishi, iqtisodiy inqiroz, milliy tarix, madaniyat va butun millat qadriyatlarining qadrsizlanishi bilan bog'liq. Fuqarolik va vatanparvarlik tuyg'ularini zaiflashtirish tendentsiyasini mahalliy harbiy mojarolardagi mag'lubiyatlar (Afg'oniston, Checheniston), tashqi siyosatdagi noto'g'ri hisob-kitoblar kabi hodisalar rag'batlantirmoqda. Bu holatdagi “salbiy” omillar qatoriga jamiyatning kriminallasuvi, “halol mehnat” imkoniyatlarining qisqarishi, qashshoqlikning tarqalishi, oila inqirozi, an'anaviy oilaviy munosabatlarning bosqichma-bosqich izdan chiqishi, tovar-pul munosabatlarning universallasuvi kiradi. , buning natijasida pulga sig'inish jamiyatning tobora kengroq qatlamlarini qamrab oladi.

Tolerantlikni shakllantirishga to'sqinlik qiluvchi sub'ektiv omillarga individual shaxsiy xususiyatlar: psixofiziologik xususiyatlar, genetik xususiyatlar, moyillik va

qobiliyatlar, kasbiy xususiyatlar, ta'lim va malaka darajasi, amaliy hayotiy tajriba, axloqiy madaniyatni o'zlashtirish darajasi va ongni rivojlantirish kiradi. Tolerantlik munosabatining shakllanmaganligi jamiyatning barcha qatlamlarini, shu jumladan oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan odamlarni ham xarakterlaydi. Oliy kasbiy ta'lim tadqiqotchilari va amaliyotchilari bugungi kunda talabalarning deviant xatti-harakatlarining ko'plab faktlarini qayd etishmoqda: sinfda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv intizomini buzish, o'qituvchilar va kursdoshlar bilan munosabatlardagi nizolar, universitetning ta'lim muhiti talablariga moslasha olmaslik; individual ta'lim yo'nalishini qura olmaslik, vaqtni oqilona taqsimlash. Tadqiqotchilar, shuningdek, talabalarda bahslashish, suhbatlashish, turli masalalar bo'yicha munozaralarda qatnashish ko'nikmalari zaif shakllanganligini, raqiblar fikrini tinglash qobiliyatining yo'qligi, raqibning fikriga qo'shilishni istamaslik, hatto raqib chuqur asosli va asosli ma'lumot bergan taqdirda ham qayd etadi. uning bayonoti, fikri yoki chiqishini himoya qilish uchun dalillar. Kollektivizmning zaiflashuvi, o'z manfaatlarini boshqalarning manfaatlari bilan bog'lay olmaslik ham mavjud. Bularning barchasi talabaning keyingi kasbiy va ijtimoiy faoliyatida kasbiy va ijtimoiy moslashuvini murakkablashtiradi.

Shaxsning rivojlanishi uchun ijtimoiy shart-sharoitlar, uning ijtimoiy etukligi va faolligi darajasi, aqliy munosabati, shaxsiy fazilatlari, ijtimoiy qarama-qarshiliklarning tabiati va mazmuni, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va turmush sharoitlari shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uchun muhitni tashkil qiladi. shaxs ijtimoiy ob'ekt sifatida. Pedagogik va didaktik sharoitlar bag'rikenglikni o'qitish va tarbiyalashning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Zamonaviy ilmiy-pedagogik adabiyotlarda bag'rikenglikning bir necha turlari ajratilgan: 1) faol bag'rikenglik (ochiqlik, millatlararo aloqalarga tayyorlik); 2) passiv bag'rikenglik (millatlararo aloqalarning tartibsizligi, turli etnik guruhlar vakillariga ijobiy

munosabatda bo'lgan holda o'z millati vakillari bilan muloqot qilish tendentsiyasi); 3) tanlangan bag'rikenglik (millatlararo aloqalar har qanday asosda cheklangan - til, diniy mansublik, madaniy xususiyatlar); 4) majburiy bag'rikenglik (millatlararo aloqalar vaziyat bosimi ostida yuzaga keladi va sof ishbilarmonlik xarakteriga ega, masalan, rasmiy yo'nalishda); 5) murosasizlik (boshqa madaniyatdagi odamlar bilan munosabatda bo'lishni mutlaqo istamaslik). Tolerantlik odamlarning til, mimika, imo-ishoralar, muayyan harakatlar orqali o'zaro munosabati jarayonida namoyon bo'lishini hisobga olib, M.S.Matskovskiy bag'rikenglikning ikki shaklini – og'zaki va xulq-atvorni ajratib ko'rsatadi: 1) og'zaki bag'rikenglik muloqot tili bilan belgilanadi va undan foydalanishni o'z ichiga oladi. ijobiy mulohazalar, madaniyat darajasiga mos keladigan so'z va iboralardan foydalanish; 2) xulq-atvorning tolerantligi ijobiy muloqot uslubi va raqibga nisbatan zo'ravonliksiz harakatlar bilan belgilanadi. U o'zaro hurmat, konstruktivlik, qonuniylikka asoslangan aniq ijobiy harakatlar bilan tavsiflanadi.

“Bag'rikenglik” tushunchasining mazmun-mohiyatini tahlil qilib, shunday xulosaga keldikki, keyingi yillarda tolerantlikning eng keng tarqalgan ta'rifi tolerantlik, boshqa shaxsning dunyoqarashi, xulq-atvori va tashqi ko'rinishidagi har xil o'zgarishlarga xotirjam munosabatda bo'lishdir. Zamonaviy ma'noda bag'rikenglik - bu shaxs, jamiyat, davlatning boshqalarning fikrini eshitish va hurmat qilish qobiliyatidir. Haqiqiy bag'rikenglik - bu etarli darajada o'zini-o'zi hurmat qilish, yuqori o'z-o'zini hurmat qilish, axloqiy me'yorlar va qadriyatlar tizimiga ega bo'lgan, o'zini o'zi tasdiqlash uchun boshqa odamni kamsitishga muhtoj bo'lmagan rivojlangan shaxsning sifati. Tolerantlik insonda yetarli darajada o'zini-o'zi hurmat qilish, mustaqil fikrlash qobiliyati, tanqidiy fikrlash, bag'rikenglik motivatsiyasidan xabardor bo'lganda shakllanadi. Ong yoki shaxsiy xususiyat sifatida bag'rikenglik tug'ma emas va hech qachon paydo bo'lmasligi

mumkin. Shuning uchun uni maxsus tarbiyalash, shakllantirish kerak. Tolerantlikni shakllantirish ijtimoiy noto'g'ri qarashlarni, salbiy ijtimoiy stereotiplarni rad etishni, har qanday shaxsga, uning individual xususiyatlaridan qat'i nazar, ob'ektiv munosabatni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Mahalliy pedagogik fikrda yangi yo'nalish – bag'rikenglik pedagogikasi (A.G.Asmolov, B.S.Gershunskiy, D.V.Zinovyev va boshqalar) shakllanishi to'g'risida fikr shakllana boshladi, u quyidagi muammolar bilan shug'ullanishi kerak: ijtimoiy va tolerant o'zaro ta'sir uchun pedagogik shart-sharoitlar , bag'rikeng ta'lim maydoni; muloqot madaniyati uchun shart-sharoitlarni shakllantirish; shaxsning keng doiradagi shaxsiy fazilatlarini, individual va etnik ko'rinishlarini qabul qilishga imkon beruvchi sinergetik fikrlashni rivojlantirish; ta'lim jarayonida "o'qituvchi-talaba" tizimidagi sub'ekt-sub'ekt munosabatlariga asoslangan shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni yaratish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umumiy psixologiya. Xaydarov, Xalilova
2. 2010 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya ta'limini modernizatsiya qilish kontsepsiyasi. – M.: APKiPRO. -2002 yil.
3. Matskovskiy M.S. Bola huquqlari va bag'rikenglik. O'rta maktab o'qituvchilari uchun qo'llanma. - M., 2002 yil.
4. Mirimanova M. Tolerantlik tarbiya muammosi sifatida? // Shaxsiy rivojlanish. - 2002. - 2-son.
5. Tolerant ong yo'lida / otv. ed. A.G.Asmolov. – M.: Ma'nosi. - 2000.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. Yankina N.V. Madaniyatlararo bag'rikenglik kabi madaniyatlararo muloqot komponenti //

Vestnik OGU. Gumanitar fanlar. - 2006. - 1-son.- T.1.